

поддержку и стимулы для специалистов в этой области. Будущее экологии и борьбы с изменением климата зависит от квалифицированных кадров, и маркетинг может помочь привлечь их в эту важную сферу.

Список литературы

1. **IPCC.** (2022). *Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability*. Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC).
2. **UNEP.** (2021). *Emissions Gap Report 2021*. United Nations Environment Programme.
3. **Stern, N.** (2006). *The Economics of Climate Change: The Stern Review*. Cambridge University Press.
4. **Fankhauser, S., & Burton, I.** (2011). *Managing the Risks of Climate Change: A Framework for Action*. Earthscan.
5. **World Bank.** (2018). *The World Bank Report on Climate Change and Development*. The World Bank Group.
6. **Garnaut, R.** (2008). *The Garnaut Climate Change Review*. Cambridge University Press.
7. **Akinci, A. T., & Gulec, A.** (2020). *The Role of Renewable Energy in Sustainable Development: Lessons from Azerbaijan*. *Journal of Renewable Energy and Environment*, 10(2), 120-135.
8. **Zhao, X., & Xie, J.** (2021). *Environmental Economics and Sustainable Development*. Springer Nature.
9. **Azerbaijan National Academy of Sciences.** (2019). *Climate Change Adaptation in Azerbaijan: Challenges and Opportunities*. Baku: Science and Technology Publishing.
10. **Bohm, H. G., & Forssell, M.** (2017). *Renewable Energy Technologies in Europe and Azerbaijan: Comparative Analysis*. *Environmental Science & Technology Review*, 14(3), 145-157.
11. **O'Neill, B. C., & Oppenheimer, M.** (2017). *A New Approach to Managing the Risks of Climate Change*. *Nature Climate Change*, 7(3), 179-187.
12. **Alhassan, I. M., & Osei, S.** (2020). *Developing Green Energy Policies for Climate Change Mitigation in Developing Countries: A Case Study of Azerbaijan*. *Environmental Policy and Governance Journal*, 30(1), 52-61.
13. **Dincer, I., & Rosen, M. A.** (2011). *Exergy: Energy, Environment and Sustainable Development*. Elsevier.

ДАнные КАК НЕОБХОДИМЫЙ ФАКТОР УПРАВЛЕНИЯ СОВРЕМЕННЫМ ГОСУДАРСТВОМ

Ганчерёнок И.И.- Минский городской институт развития образования; Горбачёв Н.Н. - Академия управления при Президенте Республики Беларусь; Жураев О.Ж., Якубов К.А.- Самаркандский государственный архитектурно-строительный университет

Глобальный подход к цифровизации экономики, реализуемый в различных сферах хозяйственной деятельности, затронул и проблематику «зелёной экономики», базирующейся на экологической проблематике. Вместе с тем, базисом для решения соответствующих проблемных ситуаций являются информационные ресурсы, идентифицирующие, локализирующие и описывающие эти ситуации [1]. Их основой выступают государственные данные (или данные, имеющие государственное значение). При этом следует рассматривать их классификацию по функциям управления – планирование (план, по плану), учёт (отчётность) (факт, фактически) и нормирование (норма, на основе норм). Управление цифровой экономикой невозможно без

управления информационными ресурсами, а управление ими нельзя реализовать без идентификации, каталогизации, интеграции и описания государственных данных. Анализ источников показал, что наиболее продвинутыми в этом отношении являются США и Великобритания, а среди стран СНГ – Российская Федерация и Казахстан.

В США разработана Стратегия Федеральных Данных (The Federal Data Strategy-FDS), охватывающая десятилетний период оценки использования Федеральным правительством государственных данных для решения проблем обслуживания населения, управления активами и других. При этом параллельно обеспечивается защита данных, информационная безопасность, конфиденциальность и другие ограничения доступа к информационным ресурсам [2]. В этом документе охарактеризованы процессы управления федеральными данными, а также их использования в рамках описания целей стратегии, десяти принципов работы, приведен набор из 40 лучших практик, которые помогут стейкхолдерам использовать прагматический аспект федеральных и спонсируемых на федеральном уровне данных.

Цель FDS состоит в том, чтобы ценные федеральные данные эффективно использовались для оказания государственных услуг и реализации общественных благ, ориентируя федеральное правительство на лучшие практики управления с учетом моральных мотивов (этичное управление), сознательного проектирования и культуры обучения. Принципы FDS положены в основу комплексной стратегии, которая задает федеральные и спонсируемые федеральным правительством программы, определяет статистику данных. Принципы служат основой для формирования лучших практик и планов действий. Интерпретируя указанные принципы и интегрируя дополнительные материалы получим базовые принципы концепции государственных данных (таблица 1).

Таблица 1. Базовые принципы концепции государственных данных

№	Наименование	Способ реализации
Методы управления и проектирование государственных данных		
1.	Формулирование миссии и цели государственного органа.	Перманентное уточнение и корректировка соответствующих нормативных правовых актов, организационных документов государственных органов.
2	Умение разработать многоуровневый комплекс стратегических карт и систему сбалансированных показателей, интегрировать потребности стейкхолдеров в данных.	Выявление направлений эффективности государственного органа, декомпозиция цели и построение дерева целей, определение межцелевых связей. Определение показателей контроллинга и информационного баланса (план-факт-норма) для заинтересованных сторон на протяжении всего жизненного цикла данных.
3	Использование наследуемых показателей и опыта госорганов-лидеров цифровизации.	Лидеры цифровизации подают пример согласованности, совместимости и интероперабельности данных, моделирования бизнес-процессов при подготовке принятия решений.
4	Систематизация государственных данных по методам управления	По результатам моделирования и разработки паспортов данных формируются системы документации.
Использование государственных данных		
5	Использовать государственные данные для подготовки и принятия решений.	Регистрация и каталогизация государственных данных, формирование единого информационного пространства, выделить открытые данные, сформировать и каталогизировать метаданные.
6	Иметь готовность вести	Готовность достигается систематической оценкой и

	мониторинг эффективного сбора данных и обмена ими.	активным устранением процедурных, нормативных (правовых), иных барьеров на пути обмена данными внутри и между федеральными агентствами, а также с внешними партнерами.
7	Общество должно быть информировано о наличии и возможности использования государственных данных.	Информация о данных разумно и эффективно представляется широкой аудитории с использованием множества коммуникационных инструментов и методов.
8	Подотчетность использования государственных данных должна возрастать.	Следует вести мониторинг сведений о показателях эффективности и другой служебной информации по получению и использованию государственных данных, чтобы обеспечить общественный контроль бюджетных инвестиций, поддержать подготовку и принятие решений, документирование правил и регламентов использования данных.
Интеграция и эксплуатация		
9	Мониторинг и учет обратных связей.	Необходимо регулярно оценивать и учитывать доверие общественности к ценности, точности, объективности и защите конфиденциальности данных для внесения стратегических улучшений, продвижения задач государственных органов и улучшения знаний общественности о планируемом и потенциальном использовании федеральных данных.
10	Объединение общих функций обработки данных между агентствами.	Следует создавать сообщества практиков для общих функций государственных органов по работе с данными для повышения эффективности, сотрудничества и координации. Например, в части управления данными, доступа к данным, обмена данными, их аналитики, поддержки пользователей.
11	Очевидное наличие ресурсов для	Следует обеспечивать наличие достаточных человеческих и финансовых ресурсов для поддержки принятия решений государственных
	использования активов данных.	органов на основе данных, подотчетности и способности стимулировать коммерциализацию, инновации и широкое использование.

Интерпретация лучших практик (таблица 2), которые должны постоянно актуализироваться и решать проблему постоянного информирования стэйкхолдеров о типовых и эффективных проектных решениях государственных органов в рамках сокращения бюджетных затрат на цифровизацию, позволяет сформировать банк лучших практик по цифровизации. Широкое использование этих практик позволит не только сформировать системный подход к государственным данным, но и урегулировать государственно-частное партнёрство в сфере информатизации и цифровизации. Помимо каталогизации и обмена данными, имеющими государственное значение, это во многом поможет интеграции информационных ресурсов и систем, внедрению «сквозных» информационных технологий.

Таблица 2. Примерный состав лучших практик работы с государственными данными.

№	Практики	Действия
Создание условий, придающих ценность данным и способствующих их использованию обществом		
1	Практика моделирования и определения потребности в данных для решения проблемных ситуаций.	Процесс анкетирования для определения ключевых потребностей в данных, приоритетов потребностей путем опроса и получения ответов от заинтересованных организаций.
2	Практика оценки и баланса информационных потребностей заинтересованных сторон	Идентификация заинтересованных сторон в данных на всем их жизненном цикле. Цели: определение их потребностей, учет отзывов заинтересованных сторон в определении государственных приоритетов развития, внедрение, инноваций, научных открытий, экономического роста и общественных благ.
3	Практика использования опыта лидеров в сфере цифровизации.	Аналитика опыта лидеров в области цифровизации, включая управление проектами, инкорпорирование государственных данных в бизнес-процессы, подготовку и принятие решений, концентрации и декомпозиции информационных ресурсов для максимизации эффективности принятия решений, обеспечения согласованности, совместимости и интероперабельности систем.
4	Практика использования государственных данных для подготовки и принятия решений	Процессы и их инструктивно-методическая поддержка по эффективному, систематическому, прозрачному и удобному использованию данных на основе стандартов usability в управленческой сфере, при администрировании процессами принятия решений, для контроля и анализа результативности этих решений.
5	Практика обеспечения готовности к организации сетей влияния и доверия, обмену и коммуникациям.	Деятельность по оценке и активному устранению процедурных (технических, организационных, технологических), нормативных, правовых и иных барьеров на пути обмена данными и наследования

№	Практики	Действия
		их.
6	Практика мониторинга и аналитики метаданных.	Использование метаданных для эффективной аналитики информационного обеспечения управленческих решений и управления эксплуатацией информационных систем.
7.	Практика использования государственных данных в целях развития первичного учёта, статистической отчетности и анализа в рамках управленческого цикла.	Установление связи мастер-данных, входных операционных данных и результатов статистического анализа в рамках актуализации, корректировки и реинжиниринга нормативного базиса государственных данных, регламентов их использования с показателями эффективности и предложениями по становлению правил и алгоритмов нормирования.
8.	Практика мониторинга обратных связей и учёта общественных инициатив.	Регулярный мониторинг, анализ и оценка мнения и доверия граждан к актуальности, достоверности, ценности, точности, объективности и защите конфиденциальности государственных данных. Цель – аналитика эффективности внедрённых систем и технологий для перспективной модернизации и реинжиниринга.

9	Практика решения проблем межотраслевого характера на базе «сквозных» технологий и «расширенных» организаций.	Создание «интеллектуального конвейера», «мобильных интеллектуальных групп» и ситуационно-аналитических центров для совместных действий государственных органов и организаций на основе государственных данных.
10	Практика достижения «идеального конечного результата» на основе репозитория проблемных ситуаций и объектов-двойников.	Обеспечение комплексного моделирования проблемных ситуаций в рамках создания репозитория, проблемных ситуаций, включая чрезвычайные, отработки технологий «точно в срок» и управления запасами на основе системы государственных закупок, а также международных тендеров, инвентаризации и первичного учёта материальных, трудовых и финансовых ресурсов для поддержки принятия решений.
Поддержка эффективного и правильного использования государственных данных		
12	Практика управления государственными данными и обеспечения информационной безопасности.	Следует организовать мониторинг доступа к данным и гарантировать обеспечение всех видов тайн, поддержку действительной реализации информационной безопасности.
13	Практика многоуровневого и распределённого хранения копий и архивов	Необходима формирование и реализация государственной политики хранения и накопления государственных информационных ресурсов, включая данные, информацию и знания.

Продолжение таблицы 2

№	Практики	Действия
	государственных данных	
14	Практика документирования и удостоверения подлинности государственных данных	Государственные данные должны распространяться в виде документов таким образом, чтобы их подлинность была удостоверена на всех стадиях жизненного цикла документа. Соответствующий вклад в данную практику со стороны пользователей требует поощрения.
15	Практика оценки зрелости	Необходима методика оценки и мониторинга готовности государственных органов и организаций к работе с государственными данными, а также инструкция по определению на основе этой оценки приоритетов соответствующих инвестиций.
16	Практика инвентаризации государственных данных как нематериальных активов	Осуществление плановой инвентаризации, копирования и архивирования государственных данных и метаданных с достаточной полнотой, качеством.
17	Практика осознания качества государственных данных и их ценности как нематериальных активов	Оценка организациями ценности данных, как нематериальных активов на основе их востребованности, включения в системы сбалансированных показателей госорганов и организаций, а также в нормативные правовые акты и технические нормативные правовые акты.
18.	Практика управления государственными данными в долгосрочной перспективе	Включение в процессы ежегодного планирования бюджета и бюджетирования инвестиций в государственные данные как нематериальные активы и связанные с этим рекомендации. Это должно обеспечить эффективное использование и перераспределение выделенных средств для получения и использования данных в качестве стратегического информационного продукта.

19	Ведение метаданных и документации по данным и баз государственных данных	Сбор, контроль, ввод, актуализация, хранение, накопление, копирование архивирование и утилизация государственных данных; формирование актуальных и полных метаданных в доступных репозиториях для управления использованием данных и формированием отчётности по их качеству, полезности и происхождению для удовлетворения информационных потребностей администраторов информационных систем и других заинтересованных сторон.
20	Практика разработки и применения стандартов данных	Принятие, адаптация, создание по мере необходимости, внедрение стандартов данных в рамках унификации и стандартизации документов и «сквозных» информационных технологий соответствующих требованиям и регламентам

Окончание таблицы 2

№	Практики	Действия
		стэйкхолдеров, что обеспечивает уровень их качества и облегчает доступ к ним, согласованность, совместимость и совместное использование.
21	Практика обеспечения системной и временной согласованности бизнес-процессов с требованиями к государственным данным	Регламентация периодичности мониторинга источников государственных данных и актуализации информационных ресурсов в рамках подготовки и принятия управленческих решений, формирование политики управления данными и метаданными с учётом системного времени.

Одним из важных компонентов государственных данных выступают пространственные данные, связанные с привязкой атрибутивных сведений к пространственным объектам (земельным участкам, населённым пунктам, регионам). Их идентификация, локализация и каталогизация имеют свои особенности. В большинстве стран эксперты ориентируются на необходимость создания соответствующего базиса (инфраструктуры, условий, каркаса, адресной системы) для управления большими пространственными данными, объём которых постоянно растёт. Инфраструктура пространственных данных (ИПД) выступает как совокупность организационных структур, программных и технических средств, наборов базовых и тематических пространственных данных, стандартов и договоров о доступе, обмене и использовании пространственных данных. В формулировке ООН этот перечень дополнен и интерпретирован. Он включает механизмы управления и органы управления, государственную политику и законодательство, финансирование, сами пространственные данные, инновации и технологии для управления пространственными данными, стандарты для описания и обмена пространственными данными, сотрудничество (партнерские отношения) участников информационного обмена, образование и компетенции в управлении пространственными данными, общение и соглашения по взаимодействию.

Целью формирования Национальной инфраструктуры пространственных данных является создание и поддержка условий для организации эффективного поиска, доступа к распределенным информационным ресурсам, содержащим пространственные данные, а также их тиражирования и обмена между всеми заинтересованными.

ИПД – это система и принципы, на основе которых создается единое информационное пространство подготовки и контроллинга управленческих решений в региональной экономике, в сфере водо-, недро- и землепользования, а также различных реестров, регистров и кадастров. Это указывает на ИПД как на важный аспект цифровой экономики, который позволяет выявить пространственные факторы «сквозных» технологий и использовать их в управленческих